

 РЕЋТАН

Штампариа
„ЂУРЂЕВДАН”

реп^{АР}ртер

ISSN 1452-5046

Аранђеловац, петак 16. јануар 2009. • Година III • Број 54 •

**ЗА УРЕЂЕЊЕ ПАРКА
ПОТРЕБНО
280.000.000 ДИНАРА**

35 ДИНАРА

**ЛЕКАРИМА
УРУЧЕНЕ
ЛИЦЕНЦЕ**

**ХОТЕЛ ИЗВОР
ПРВИ ГОСТИ НА АРАНЂЕЛОВДАН**

**ТРАГЕДИЈА
У ОРАШЦУ**

НОВ ХЛЕБ

ОД БРАШНА Т1100
И МЕКИЊА ЗА
ЉУДСКУ ИСХРАНУ

"ВОДЕНИЧАР"

 **ПРОДАЈА I СЕРВИС РАЧУНАРА
3D COMPUTERS**

НАГРАДНА ИГРА!

1. награда - рачунар
2. награда - викенд за двоје на планини
3. награда - потрошачка корпа у вредности од 3.000 дин.

АНКЕТА

ОБЕЛЕЖАВАТЕ ЛИ
ПРАВОСЛАВНУ НОВУ ГОДИНУ?

Живојин Нецковић 59,
такси возач

У мом дому Српска Нова година се подједнако обележава као слава и остали православни празници. То је у мојој породици традиција коју сам пренео и на моје унуке.

Јелена Недељковић 30,
фризер

- Српску Нову годину ћу дочекати са пријатељицама у неком од кафића. Иначе је обележавам у кругу породице са децом и супругом.

Милена Миловановић 26,
угоститељски радник

- Православну Нову годину славим подједнако као и "обичну". Углавном је обележавам у кругу породице, мада ове године ћу са вереником посетити један од локалних ресторана.

Ивана Бошковић 30,
службеник

Сваке године у кругу породице и пријатеља обележавам 14. јануар. Том датуму се сви, а посебно моја ћерка радујемо.

Драган Перкић 38,
радник

- Традиционално, Српску Нобу годину дочекујем кући у кругу породице и пријатеља, то је за мене једина Нова година.

Рубрика "Пишијте Ар-Репортер"

Уколико имате неко питање везано за подручје општине Аранђеловац, пошaljите га на arreporter@yahoo.com, а наша редакција ће се потрудити да дође до жељеног одговора, јер ми смо ту због Вас!

Поштовани,
Обавештавамо вас да од наредног броја можете учествовати у наградној игри АР РЕПОРТЕРА. Све што треба да урадите је да попуните купон и пошаљете на адресу која ће бити назначена у наредном броју. Извлачење ће бити јавно на некој од локалних телевизија.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАГРАДНОЈ ИГРИ

- Награде су:
1. рачунар
 2. викенд за двоје на планини
 3. потрошачка корпа у износу од 3000 динара

СРЕЋНО!

ДВОНЕДЕЉНИ ЛИСТ
Репортер

Ар-Репортер: излази сваког другог петка. Издавач: штампарија "Ђурђевдан" Аранђеловац, Цара Душана 13. Главни и одговорни уредник: Ђорђе Вулета. Редакција: Јелена Пиндовић, Леонид Зувић. Директор маркетинга: Рада Рабреновић. Помоћник уредника: Јелена Пиндовић. Технички уредник: Ђорђе Вулета, Тони Даниловић. Штампана: штампарија "Ђурђевдан".
Тел: 034/710-971, 712-233.
Е-mail: arreporter@yahoo.com
ISSN 1452-5046, CORBISS.SR-ID 130518284

Божсић

*"Дјева данас Надсуштога рађа
И земља Неприступноме пећину приноси,
Ангели са пастирима славослове,
Мудраци за звездом путују,
Јер се нас ради родило Дете - превечни Бог!".
(св. Роман Слаткопојац, Кондак Божића)*

Време божићних празника у западном - дакле и нашем - свету обележава велика потрошачка грозница, трка за разноразним производима који се на акцијским попустима нуде у супер - маркетима, јурњава за снижењима и повољностима потрошачког друштва. Све ово у Србији има и једну додатну карактеристику прикупљање огромне количине хране и пића и, следствено томе, „прослављање“ Божића кроз конзумацију свих тих добара похрањених у фрижидере и оставе српских породица уочи Божића, и као круна свега - практиковање различитих предања и „предања“, изражених кроз одређени сплет „божићних“ обичаја, имитативну магију, бајалице, „ваља се не ваља се“ бапску науку итд.

Колико, међутим, ова потрошачка манија савременог човека, тако вулгарно наглашена током новогодишње - божићних празника, и ова магијско - теургичка посвећеност „обичајима“ тако особена за наше просторе, има везе са тим што се Христос родио као Човек, што се Син Божији јавио на земљи као Дете; колико сви ти српски „обичаји“ и посебно пракса која извире из њих - имају везе са вером Цркве у Оваплоћење Христово?

У Цркви се већ два миленијума наглашава: Бог је постао човек, да би човека учинио богом. Божија бескрајност се Христовим рођењем од Марије Дјеве јавила као људска бескрајност. Бог је постао човек, а човек се продужио - у вечност: човек је у овом сједињењу са Богом, са Сином Божијим, доживео обесмрћење. Хришћанство се стога и заснива на Христовом Оваплоћењу и Васкрсењу, као на темељима спасења који човека ослобађају од смрти.

Хришћанство ову своју веру пројављује као Цркву, тј. као спрегу заједнице и богослужења, као богослужбену (литургијску) заједницу. И одувек су у хришћанству сви празници прослављани литургијски. У бићу Цркве је брига за светом,

старање да свет постане Црква, једна велика заједница свих у Господу, и тај напор Цркве заснован управо на Христовом Оваплоћењу (као зачетку те заједнице Бога, човека и света) и Васкрсењу (као вечној потврди те заједнице) - актуализује се на Литургији.

Много је лепих обичаја везаних за Божић, али ако се не оде на Литургију и на причешће на дан Божића, све је само обична гозба и игра, и са рођењем Христовим не може да има никакве везе, колико год се ми упињали да народним обичајима удахнемо „хришћански“ смисао: ако се зауставимо на њима и не постанемо причасници Тела Христовог (чланови Цркве) кроз учешће у Литургији, да ли онда треба да се сматрамо хришћанима или смо ближи паганима?

Суштина божићног славља налази се у томе да се Бог тј. Син Божији из љубави родио као Човек Исус Христос, да би све људе и сву творевину увео у заједницу са Богом, и тако читав свет обновио, обожио и овековечио у Цркви. Син Божији је сишао у свет и постао човек да би се свет и ми сјединили са Њим и обожили се, а то се остварује једино у Литургији и у нашем учешћу у Гозби долазећег Царства, а не у потрошачком хедонизму, редовима у самопослугама, ићу, пићу, музици и бајалицама.

Ако се зовемо хришћанским именом, да прославимо онда, и ми - овај највећи догађај у историји целокупног створеног света, - који је време поделио на оно пре Христа и оно после Христа, - рођење Сина Божијег као човека Исуса Христа, Спаса нашег, по речима св. Григорија Богослова „богодолично“ а не „панигирично“, што ће рећи, пре свега богослужбено, литургијски, а не само уз јело и пиће и музику.

Како је речено и у прошло-годишњој Божићној Посланици нашег Патријарха Павла „из године у годину око празника Рођења Господа нашег Исуса Христа све се више и више истиче оно што је наше

људско, а све мање оно што је Божије. Заиста, у опасности смо од комерцијално - фолклорног празновања и слављења које потискује суштину празника. Држањем само наших обичаја, наша срца погружена у властите немире и буре овога света и даље ће остати далеко од Господа, далеко од Богомладенца Христа“.

Једно од имена којима се Христос назива у Светом Писму је и Емануил, што значи С нама је Бог. Радујмо се стога доласку Бога међу људе и зачетку нашег спасења у Христу Исусу, не опијајући се и преједајући се - већ улазећи у заједницу са Оваплоћеним, не саможивим хипериндивидуализмом - већ прихватањем Другога и другога, не бригом само за себе и за своје пориве - већ одрицањем од себе и својих идола (као што нас и учи симболика налагања бадњака), не гатајући и бајући и враћајући се на сенке и бајке које су прохујале и прошле већ прихватањем онога што нам дође, Онога што нас спасава од смрти.

Стога би сви хришћани требало да Божић прославе литургијски: причешћујући се. Јер се у мир Божији, који превазилази сваки ум (Филипљ. 4, 7), не улази пијукањем, бацањем ораха по ћошковима и царањем ватре уз "благосиљање" варница, већ само и једино кроз Литургију. Мир Божији Христос се роди!

С. Петровић

Христос се роди!